

СВОЙСТВА ШТАММОВ БАКТЕРИЙ *STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS* ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ФЕРМЕНТАЦИИ

¹Титова Ольга Александровна, ²Жабанос Наталья Константиновна, ³Маркевич Раиса Михайловна, ⁴Прошкина Мария Юрьевна, ⁵Силко Дарья Александровна
¹младший научный сотрудник, РУП «Институт мясо-молочной промышленности», Республика Беларусь, ²доцент, кандидат технических наук, РУП «Институт мясо-молочной промышленности», Республика Беларусь, ³доцент, кандидат химических наук, УО «Белорусский государственный технологический университет», Республика Беларусь, ⁴ведущий инженер, РУП «Институт мясо-молочной промышленности», Республика Беларусь, ⁵инженер, РУП «Институт мясо-молочной промышленности», Республика Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13832692>

Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ технологических характеристик (свертывающая активность, способность к кислотообразованию) штаммов *Streptococcus thermophilus* при исследованных температурах, обусловленных технологическими режимами производства ферментированных продуктов с использованием данных заквасочных культур.

Ключевые слова: термофильный стрептококк, применение, характеристики, ферментация, кислотообразующая активность, свертывающая активность.

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus - единственный вид этого рода, встречающийся в заквасках. Штаммы термофильного стрептококка обладают спектром промышленно значимых характеристик: достаточно высокая энергия кислотообразования, формирование молочного сгустка плотной структуры, для отдельных культур продуцирование экзополисахаридов и других веществ, влияющих на консистенцию и вкус получаемого молочного продукта [1-3]. Культуру *Streptococcus thermophilus* используют самостоятельно (для изготовления ряженки, простокваши), или в комбинации с другой заквасочной микрофлорой (в производстве йогурта, творога, сметаны, сыров) [4]. Технологические процессы изготовления продуктов с применением культуры *Streptococcus thermophilus* значительно отличаются температурными режимами [5], поэтому при предварительном определении направления целевого использования штаммов *Streptococcus thermophilus* изучение их свойств при ферментации молочного сырья при различных температурных режимах является актуальным.

Цель работы – изучение свойств штаммов бактерий *Streptococcus thermophilus* для предварительного определения направления целевого использования заквасочной культуры.

Объекты исследования – штаммы бактерий *Streptococcus salivarius ssp. thermophilus* из Республиканской коллекции промышленных штаммов заквасочных культур и их бактериофагов, характеристики их развития в молоке.

Способность штаммов бактерий *Streptococcus thermophilus* к кислотообразованию определяли по изменению значений активной и титруемой кислотности ферментируемого молочного сырья при следующих температурных режимах: $(28\pm 1)^\circ\text{C}$, $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, $(42\pm 1)^\circ\text{C}$, что обусловлено технологическими режимами производства ферментированных продуктов с использованием данных заквасочных культур.

Поскольку при изготовлении ферментированных продуктов культура *Streptococcus thermophilus* используется в качестве кислотообразующей заквасочной микрофлоры [6], значения активной и титруемой кислотности молочного сырья определяли через 6 ч ферментации исследуемыми штаммами. Результаты экспериментов представлены на рисунках 1-2.

Рисунок 1 – Прирост титруемой кислотности (ΔT) молочного сырья при ферментации штаммами бактерий *Streptococcus thermophilus* при различной температуре

Прирост титруемой кислотности (рисунок 1) через 6 ч ферментации молочного сырья штаммами термофильного стрептококка составил: $8-12^\circ\text{T}$ при $(28\pm 1)^\circ\text{C}$; $20-46^\circ\text{T}$ при $(32\pm 1)^\circ\text{C}$; $51-65^\circ\text{T}$ при $(37\pm 1)^\circ\text{C}$; $53-79^\circ\text{T}$ при $(42\pm 1)^\circ\text{C}$.

При температуре ферментации $(28\pm 1)^\circ\text{C}$ наибольший прирост титруемой кислотности ($\Delta T=12^\circ\text{T}$) отмечен в образце, ферментируемом штаммом бактерий 606 ST-A, наименьший ($\Delta T=8^\circ\text{T}$) – штамм бактерий 624 ST-A, прирост титруемой кислотности в остальных образцах составил $9-11^\circ\text{T}$. При температуре ферментации $(32\pm 1)^\circ\text{C}$ наибольший прирост титруемой кислотности ($\Delta T=46^\circ\text{T}$) отмечен в образце, ферментируемом штаммом 606 ST-A, наименьший ($\Delta T=20^\circ\text{T}$) – штаммом бактерий 624 ST-A, прирост титруемой кислотности в остальных образцах варьировал в диапазоне $39-43^\circ\text{T}$.

При температуре ферментации $(37\pm 1)^\circ\text{C}$ наибольший прирост титруемой кислотности ($\Delta T=65^\circ\text{T}$) наблюдался в образцах, ферментируемых штаммами бактерий 606 ST-A, 2083 ST-A, наименьший ($\Delta T=51^\circ\text{T}$) – штаммами бактерий 624 ST-A, 612 ST-A, значения кислотообразующей активности остальных штаммов находились в диапазоне $59-62^\circ\text{T}$. При температуре ферментации $(42\pm 1)^\circ\text{C}$ наибольший прирост титруемой кислотности ($\Delta T=79^\circ\text{T}$) наблюдался в образцах, ферментируемых штаммами бактерий 606 ST-A, 2083

ST-A, наименьший ($\Delta T=53^{\circ}\text{T}$) – штаммом бактерий 624 ST-A, значения прироста титруемой кислотности в остальных образцах находились в диапазоне $71-75^{\circ}\text{T}$.

Рисунок 2 – Изменение активной кислотности молочного сыря через 6 ч ферментации штаммами бактерий *Streptococcus thermophilus*

Через 6 ч ферментации молочного сыря штаммами бактерий термофильного стрептококка, снижение значений активной кислотности составило (рисунок 2): 0,50-1,64 ед. при $(28\pm 1)^{\circ}\text{C}$; 1,13-1,83 ед. при $(32\pm 1)^{\circ}\text{C}$; 1,83-2,21 ед. при $(37\pm 1)^{\circ}\text{C}$; 1,96-2,37 ед. при $(42\pm 1)^{\circ}\text{C}$.

При температуре ферментации $(28\pm 1)^{\circ}\text{C}$ наибольшее изменение значений активной кислотности ($\Delta\text{pH}=1,64$ ед.) наблюдалось в образце молочного сыря, ферментируемом штаммом бактерий 2758 ST-A, наименьшее ($\Delta\text{pH}=0,50$ ед.) – в образцах молочного сыря, ферментируемых штаммами бактерий 624 ST-A и 2086 ST-A, в остальных образцах изменение значений активной кислотности составило 0,72-0,83 ед. При температуре ферментации $(32\pm 1)^{\circ}\text{C}$ наибольшее изменение значений активной кислотности ($\Delta\text{pH}=1,83$ ед.) наблюдалось в образцах молочного сыря, ферментируемых штаммами 606 ST-A, 612 ST-A, 2083 ST-A, наименьшее ($\Delta\text{pH}=1,13$ ед.) – в образце молочного сыря, ферментируемом штаммом 624 ST-A, в остальных образцах значения активной кислотности ферментируемого сыря снизились на 1,75-1,80 ед.

При температуре ферментации $(37\pm 1)^{\circ}\text{C}$ наибольшее изменение значений активной кислотности ($\Delta\text{pH}=2,21$ ед.) наблюдалось в образцах молочного сыря, ферментируемых штаммами бактерий 606 ST-A и 2083 ST-A, наименьшее ($\Delta\text{pH}=1,83$ ед.) – в образце молочного сыря, ферментируемом штаммом бактерий 624 ST-A, в остальных образцах значения активной кислотности снизились на 2,09-2,17 ед. При температуре ферментации $(42\pm 1)^{\circ}\text{C}$ наибольшее изменение значений активной кислотности ($\Delta\text{pH}=2,37$ ед.) наблюдалось в образцах молочного сыря, ферментируемых штаммами бактерий 606 ST-A, 2083 ST-A, 2086 ST-A, наименьшее ($\Delta\text{pH}=1,96$ ед.) – в образце молочного сыря, ферментируемом штаммом 624 ST-A, в остальных образцах снижение значений активной кислотности составило 2,27-2,33 ед.

В результате проведения органолептической оценки полученных молочных сгустков определено, что все исследуемые штаммы бактерий *Streptococcus thermophilus* при ферментации образуют в молочном сырье ровный плотный частично колющийся сгусток невязкой консистенции с отделением прозрачной сыворотки.

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что штаммы 606 ST-A, 2083 ST-A, 2086 ST-A обладают высокой способностью к кислотообразованию, обеспечивают образование плотных сгустков невязкой консистенции при всех исследуемых температурных режимах ферментации, следовательно, являются перспективными для включения в состав мезо-термофильных и термофильных заквасок для изготовления различных групп продуктов, имеющих невязкую консистенцию.

Штаммы 612 ST-A, 2756 ST-A, 2758 ST-A проявляют более выраженное кислотообразование при температурных режимах ферментации $(28\pm 1)^\circ\text{C}$ и $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, обеспечивают образование плотных сгустков невязкой консистенции, следовательно, после дополнительных исследований могут быть включены в состав мезо-термофильных заквасок для изготовления творога, сыров. Для окончательного определения направления целевого использования штаммов бактерий требуется проведение дополнительных исследований таких, как фагоустойчивость, продуцирование экзополисахаридов, совместимость в составе консорциумов и пр.).

Список использованной литературы:

1. Cui, Yanhua. New insights into various production characteristics of *Streptococcus thermophilus* strains / Yanhua Cui [et al.] // International Journal of Molecular Sciences – № 17, 2016. – P. 1701-1718.
2. Головач, О.С. Закваски термофильных микроорганизмов / О.С. Головач, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик // Наука и инновации - №10 (200), 2019. – С. 10-14.
3. Головач, О.С. Обоснование параметров применения закваски замороженной концентрированной поливидовой термофильных микроорганизмов для сыров с чеддеризацией и плавлением сырной массы / О.С. Головач, М.А. Бабицкая, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик // Матер. XI Межд. науч. конф. «Микробная биотехнология: фундаментальные и прикладные аспекты» – Минск, 3-6 июня 2019. – С. 151-152.
4. Закваски для кисломолочных продуктов [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://sirodelie.by/catalog/zakvaski-dlya-kisломolochnykh> – Дата доступа: 02.09.2024.
5. Крись, Г.Н. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крись, А.Г. Храмов, З.В. Волокитина, С.В. Карпычев; под ред. А.М. Шалыгиной. - М.: Колос, 2006 - 455 с.
6. Шухалова, О.М. Основные критерии подбора заквасочных микроорганизмов в состав бактериальных заквасок для созревающих сыров / О.М. Шухалова // Пищевые системы. – 2021. - 4(3S). – С. 315-320.